

Altes Gymnasium Bremen

Wissenschaftliche Arbeit

Wasserreinigung: Filtration und Desinfektion natürlicher Wasserquellen.

Inwieweit eignen sich verschiedene natürliche Wasserquellen zum Trinken, und wie verändert sich ihre Wasserqualität durch Filtration und Desinfektion?

Verfasst von: Viktor Lobatsevych

Kurs: Biologie

Betreut von: Henning Büchner

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
1. Einleitung.....	2
2. Theoretischer Hintergrund.....	2
3. Methodik.....	5
4. Ergebnisse.....	8
5. Diskussion.....	12
6. Literaturverzeichnis.....	15
7. Abbildungsverzeichnis.....	16
8. Anhang.....	22

1. Einleitung

Wasser ist eine der grundlegendsten Ressourcen und essenziell für das menschliche Überleben. Ohne ausreichende Wasserversorgung sind lebenswichtige Körperfunktionen beeinträchtigt, und das Risiko schwerwiegender gesundheitlicher Folgen steigt. Besonders in Extremsituationen – sei es bei Naturkatastrophen (z. B. Waldbränden in den USA oder Erdbeben in der Türkei), in entlegenen Regionen, in Kriegsgebieten (etwa im Nahen Osten oder in der Ukraine) oder bei Outdoor-Aktivitäten – wird der Zugang zu sauberem Trinkwasser oft zur großen Herausforderung. In solchen Fällen kann das Wissen über die Aufbereitung von Wasser entscheidend sein, um gesundheitliche Risiken wie Infektionen oder Vergiftungen zu vermeiden.

Natürliche Wasserquellen wie Flüsse, Seen oder Regenwasser sind häufig die einzige Wasserquelle in solchen Extremsituationen. Diese Gewässer sind jedoch oft mit Krankheitserregern, Chemikalien oder Schwebstoffen kontaminiert, sodass sie ohne Aufbereitung für den menschlichen Verzehr ungeeignet sind. Die Fähigkeit, Wasser effizient zu filtern und zu desinfizieren, ist daher unerlässlich, um das Überleben zu sichern.

In dieser Arbeit werde ich Wasserproben aus verschiedenen natürlichen Quellen wie Flüssen, Teichen und anderen Gewässern untersuchen und mit gängigen Methoden aufbereiten. Um zu untersuchen, ob das Wasser zum Trinken taugt, wird es vor der Aufbereitung mit dem Wasser nach der Aufbereitung verglichen.

Zur Untersuchung der Wasserproben auf chemische Verunreinigungen verwende ich einen "sera aqua-test" (Wasseranalyse-Kit). Für die Bestimmung der Bakterienkonzentration nutze ich ein Nährmedium auf LB-Agar(Lennox)-Basis, um das Wachstum der Bakterien zu fördern und anschließend zu überprüfen, ob sich die Bakterienanzahl nach der Aufbereitung tatsächlich verringert hat. Dabei werden unbehandelte Proben mit aufbereiteten Proben verglichen, um die Effektivität der Wasseraufbereitung zu beurteilen.

2. Theoretischer Hintergrund

2.1. Wasser als Überlebensgrundlage: Bedeutung für den menschlichen Körper

Wasser erfüllt vielfältige lebenswichtige Funktionen. Rund 60–70% des menschlichen Körpers besteht aus Wasser, was zeigt, dass es buchstäblich die Basis unseres Lebens ist. Von der Regulierung der Körpertemperatur über den Transport von Nährstoffen bis hin zur Entgiftung der Organe übernimmt Wasser zentrale Aufgaben in unserem Organismus.

Wasser ist essentiell für den Stoffwechsel und die Funktion des Immunsystems, indem es die Verdauung unterstützt und hilft, Nährstoffe aus der Nahrung aufzunehmen. Es fördert den Zellaufbau und die Geweberegeneration und wirkt sich so positiv auf das Wohlbefinden und die Vitalität aus. Durch den täglichen Wasserverlust durch Atmung, Schwitzen und Ausscheidungen ist eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr entscheidend, um diese Verluste auszugleichen und die Hydratation des Körpers aufrechtzuerhalten.

Die empfohlene Tagesmenge an Wasser beträgt etwa 1,5 bis 2 Liter. Diese Menge hilft nicht nur, das Risiko von Dehydratationssymptomen wie Müdigkeit und Konzentrationsstörungen zu verringern, sondern unterstützt auch eine gute Durchblutung, die Sauerstoff und Nährstoffe zu den Organen transportiert. Wasser hat zudem entgiftende Eigenschaften, da es Schadstoffe und Stoffwechselabfälle aus dem Körper transportiert, was zu einer besseren Hautgesundheit und einem verbesserten Energielevel beiträgt. [1]

2.2. Natürliche Wasserquellen: Typen und Risiken

Natürliche Wasserquellen stellen eine wesentliche Grundlage für die Trinkwassergewinnung und andere Nutzungen dar, sind jedoch in ihrer Qualität starken Schwankungen und Belastungen ausgesetzt. Im Folgenden werden die typischen Merkmale und Risiken von Flüssen, Seen und künstlichen Wasserreservoirs dargestellt.

Flüsse und Bäche sind oberirdische Wasserquellen, deren Eigenschaften sich durch eine niedrige Mineralisierung und eine hohe Konzentration an Schwebstoffen auszeichnen. Die Wasserqualität unterliegt erheblichen saisonalen und meteorologischen Schwankungen. Während der Schneeschmelze und bei starken Regenfällen kommt es häufig zu einer Zunahme an Mikroorganismen und einem Rückgang der Mineralisierung durch die Verdünnung mit Oberflächenabfluss. Mit abnehmendem Wasserstand in den Sommermonaten steigt hingegen die Konzentration an gelösten Salzen, während gleichzeitig die bakterielle Belastung aufgrund von Verschmutzungsquellen entlang der Ufer zunimmt. Zudem sind Flüsse anfällig für anthropogene Einträge wie industrielle Abwässer, landwirtschaftliche Chemikalien und Haushaltsabwässer, die das Risiko bakterieller und chemischer Verunreinigungen erhöhen. Diese Faktoren bedingen eine notwendige Voraufbereitung für eine sichere Nutzung als Trinkwasserquelle.

Seen unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung stark nach Größe, Tiefe und hydrologischem Regime. Große und tiefe Seen weisen im tiefer gelegenen Wasserkörper eine relativ konstante Temperatur und eine geringe mikrobiologische Belastung auf, was sie besonders für die Wasserversorgung geeignet macht. Flache Seen hingegen sind anfälliger für eine Durchmischung durch Sedimentaufwirbelung und die Entwicklung organischer Ablagerungen am Grund, was die mikrobiologische Belastung erhöhen kann. Insbesondere in Gebieten ohne ausreichenden Wasseraustausch, wie z. B. in stehenden Seen, kann die Wasserqualität durch

Abwässer und Nährstoffeinträge beeinträchtigt werden, was zu Eutrophierung und erhöhtem Algenwachstum führt.[\[2\]](#)

2.3. Gefahren hoher Ionenkonzentrationen für Menschen und Normalbereiche wichtiger Ionen.

Im Folgenden wird aufgeführt, auf welche Werte und Chemikalien ich das Wasser untersuche und welche Gefahren durch die Überschreitung der Normalbereiche entstehen können. Die genannten Werte stammen aus [\[4\]](#)[\[5\]](#).

pH-Wert

Der pH-Wert des Trinkwassers sollte sich zwischen 6,5 und 9,5 bewegen. Liegt der Wert darunter, wird das Wasser sauer, was zu Korrosion von Rohrleitungen führen kann. Dadurch können Schwermetalle wie Blei ins Wasser gelangen. Ein pH-Wert über 9,5 macht das Wasser alkalisch und kann Haut- und Augenreizungen sowie einen unangenehmen Geschmack verursachen.

Nitrit (NO₂)

Der Grenzwert für Nitrit liegt bei 0,5 mg/l. Höhere Werte können besonders für Kleinkinder gefährlich sein, da Nitrit die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert und zum sogenannten „Blue Baby Syndrome“ führen kann. Langfristig erhöht sich zudem das Risiko der Bildung von krebserregenden Nitrosaminen im Körper.

Ammonium/Ammoniak (NH₄/NH₃)

Für Ammonium gilt ein Grenzwert von 0,5 mg/l. In höheren Konzentrationen ist Ammonium nicht direkt toxisch, kann aber zu Nitrit oxidiert werden, was gesundheitliche Risiken birgt. Ammoniak, das bei höheren pH-Werten entsteht, kann Atemwegsreizungen und neurologische Symptome hervorrufen.

Nitrat (NO₃)

Der Grenzwert für Nitrat liegt bei 50 mg/l. Besonders bei Säuglingen und Kleinkindern kann Nitrat zu Nitrit umgewandelt werden und die Sauerstoffversorgung im Blut beeinträchtigen. Zudem steht ein dauerhafter Konsum von nitratreichem Wasser im Verdacht, das Risiko für Magenkrebs zu erhöhen.

Phosphat (PO₄)

Ein Wert von 0,5–2,0 mg/l gilt als unproblematisch. Phosphat selbst ist für den Menschen nicht giftig, kann aber durch verstärktes Algenwachstum in Wassersystemen die Wasserqualität indirekt negativ beeinflussen.

Eisen (Fe)

Für Eisen im Trinkwasser liegt der Grenzwert bei 0,2 mg/l. Höhere Werte führen zu Verfärbungen des Wassers und einem metallischen Geschmack. Außerdem kann ein Überschuss die Aufnahme anderer Mineralstoffe wie Zink hemmen und in seltenen Fällen zu Magen-Darm-Beschwerden führen.

2.4. Methoden der Wasseraufbereitung: Filtration, Abkochen

Um die Qualität des Trinkwassers zu verbessern und es von Verunreinigungen zu befreien, gibt es verschiedene Aufbereitungsverfahren. Die Wahl der Methode hängt von der Art und Herkunft der Verunreinigung ab.

Es gibt verschiedene Filtersysteme, wie Aktivkohlefilter, Umkehrosmose oder Ionenaustausch, kommen zum Einsatz, um unterschiedliche Verunreinigungen zu entfernen. Aktivkohlefilter binden organische Verbindungen und Gerüche, während Umkehrosmosefilter Schadstoffe wie Schwermetalle und Nitrate aus dem Wasser entfernen. Für biologische Verunreinigungen ist häufig eine zusätzliche Desinfektion erforderlich, zum Beispiel durch UV-Licht, das Mikroorganismen abtötet.

Das Abkochen des Wassers eignet sich gut, um das Wasser von Mikroorganismen zu befreien. Durch Erhitzen werden Bakterien, Viren und andere Krankheitserreger abgetötet. Diese Methode ist jedoch nicht wirksam gegen chemische Kontaminanten, die nicht durch Hitze zerstört werden können.

Neben diesen Methoden gibt es noch weitere Techniken wie die Ozonierung, die besonders für die Entkeimung von Trinkwasser in städtischen Wasserversorgungssystemen genutzt wird. Die Wasseraufbereitung ist ein komplexer Prozess, der sich stetig weiterentwickelt, um neuen Herausforderungen, wie Mikroplastik und chemischen Rückständen, gerecht zu werden. [\[3\]](#)

In dieser Arbeit werde ich aber untersuchen, inwieweit sich ein Buchenholzkohlefilter für die Filtration taugt. Dies werde ich im Weiteren noch erläutern.

3. Methodik

3.1 Auswahl der Wasserquellen

Für die Untersuchung werden Wasserproben aus verschiedenen natürlichen und urbanen Wasserquellen im Raum Bremen entnommen, um ein breites Spektrum an Wasserqualität und potentiellen Verunreinigungen zu erfassen. Die Proben stammen aus folgenden Quellen:

- der Weser (einem Fluss, der durch Bremen fließt), [\[A.1\]](#)

- dem Werdersee (einem Seitenarm der Weser), [\[A.2\]](#)

- dem Torfkanal im Stadtteil Findorff, [\[A.3\]](#)

- sowie einem Teich in Walle [\[A.4\]](#)

- einem Wasserhahn aus einem Garten [\[A.5\]](#)

3.2. Der Aufbau des Filters

Beim Aufbau des Filters habe ich darauf geachtet, dass er auch in Extremsituationen hergestellt werden könnte. Das bedeutet, ich habe versucht, die Materialien so weit wie möglich aus der Umgebung zu beschaffen. Zunächst habe ich Sand vom Ufer des Werdersees genommen und in der Nähe kleine Steine gesammelt. Da ich jedoch keine Möglichkeit hatte, Holzkohle selbst herzustellen, habe ich Buchenholzkohle im REWE gekauft.

Der Filter bestand aus drei Schichten, die von unten nach oben wie folgt angeordnet waren:

1. Steine (im idealen Fall Kies),
2. Sand,
3. zerkleinerte Buchenholzkohle.

Die Eimer für den Filter habe ich bei Amazon bestellt, aber dieser Filter ließe sich auch mit Flaschen oder anderen geeigneten Behältern bauen. Wie der Filter aussieht, ist auf dem Foto zu sehen.

3.3. Wasserprobenentnahme: Vorgehensweise und Probenanzahl

Zur Veranschaulichung werde ich das Vorgehen exemplarisch anhand einer Wasserprobe beschreiben; dieses Verfahren ist jedoch auf alle anderen Proben übertragbar.

Es gibt zwei Wege, auf denen ich das Wasser untersuche, nämlich auf Chemikalien und Bakterien. Einerseits werde ich das Wasser im vorliegenden Zustand auf Chemikalien untersuchen, dann filtern und nochmal untersuchen und andererseits werde ich dieses Wasser vor und nach dem Kochen auf Bakterien mithilfe des zuvor vorbereiteten Agar-Mediums untersuchen. Schließlich vergleiche ich die Wasserproben und ziehe einen Rückschluss, ob das Wasser sich verändert hat und inwieweit das Wasser vor und danach zum Trinken taugt.

4. Ergebnisse

4.1. Qualität der natürlichen Wasserquellen vor der Aufbereitung

Zuerst habe ich das Wasser auf chemische Inhaltsstoffe untersucht und folgende Ergebnisse erhalten: (Bilder im Anhang 1). Die Quellen, aus denen das Wasser stammt, sind in der linken Spalte aufgelistet, während die oben aufgeführten Werte die getesteten Parameter darstellen. [\[Foto 6\]](#) ("Hahn" bezeichnet einen Wasserhahn mit Leitungswasser, während "Hahn (G)" für einen Wasserhahn im Garten steht.)

WASSERUNTERSUCHUNG 1

QUELLE	PH-WERT	PO4	NH4/NH3	NO2	FE	NO3
HAHN	8	1	0,5	1	0	0
TEICH	8,5	1	0	0	0	0
WERDERSEE	9	2-3	0	0	0	25
WESER	7	1,2	0,2	0	0	0
TORFKANAL	7,5	1	6	0	ÜBER 1	0
HAHN(G)	7	7-8	0,5	0	0	0

Vergleicht man diese Werte mit den Normalwerten, zeigt sich, dass nur wenige davon abweichen. Das bedeutet, dass fast alle diese Quellen ohne Filterung trinkbar sind, wobei jedoch die möglichen Bakterien im Wasser nicht außer Acht gelassen werden dürfen.

Auf dieser Collage sind die Petrischalen mit Bakterien zu sehen, die vor dem Abkochen über einen Zeitraum von zwei Tagen gewachsen sind. Einzelne Fotos finden Sie im Anhang [3] Links befinden sich zwei Petrischalen mit Wasserproben aus dem Werdersee, in der Mitte eine mit Leitungswasser. Oben in der Mitte und rechts stammen die Proben aus der Weser, und die beiden unteren Petrischalen enthalten Wasserproben aus dem Teich. [\[Abbildung 8\]](#)

Man kann erkennen, dass die Petrischalen mit den Proben aus dem Teich stark vergilbt sind, was auf ein intensives Bakterienwachstum hinweist. Die Proben aus der Weser zeigen nur leichtes Vergilben, was auf eine geringere Bakterienkonzentration hindeutet. Bei den Proben aus dem Leitungswasser und dem Werdersee sind lediglich weiße Flecken zu sehen, was auf deutlich weniger Bakterienwachstum hinweist. Die Petrischalen aus der Weser und dem Teich zeigen Hinweise auf das Wachstum von Bakterien. Sichtbar sind gelbliche, opake Kolonien, die auf mögliche Vertreter wie *Escherichia*, *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Citrobacter* oder *Serratia* spp. hindeuten. Die übrigen Petrischalen weisen keine eindeutigen Anzeichen für das Wachstum der genannten Bakterien auf. [7]

4.2. Veränderungen nach dem Abkochen und der Filtration

Grün steht für einen Rückgang der Werte, Rot für eine Erhöhung der Werte und Pink zeigt eine mögliche Erhöhung an. [\[Abbildung 7\]](#)

WASSERUNTERSUCHUNG 2

NACH DEM FILTERN

QUELLE	PH-WERT	PO4	NH4/NH3	NO2	FE	NO3
HAHN	8	1-1,5	0,5	0	0	0
TEICH	8	1	0	0,2	0	0
WERDERSEE	9	2	0,5	0	0	0
WESER	8,5	1,2	0,3	0	0	0
TORFKANAL	7,5	1	0,5	0	0,25	0
HAHN(G)	7,5	1	0,7	0	0	0

Die Ergebnisse sind äußerst interessant. Einige Werte haben sich in eine negative Richtung verändert, während andere in eine positive Richtung gegangen sind. Eine detaillierte Diskussion der Ergebnisse folgt im weiteren Verlauf.

Auf der Collage sind die Petrischalen nach dem Abkochen des Wassers zu sehen: Proben aus dem Teich oben, der Weser in der Mitte und dem Werdersee unten. Das Leitungswasser habe ich bewusst nicht abgekocht, um die zulässige Menge an Bakterien zu vergleichen, da bekannt ist, dass das Wasser in Bremen

trinkbar ist. [6] [Abbildung 9] [Anhang 4]

Nach dem Abkochen zeigen die Proben deutliche Veränderungen. Die Anzahl der sichtbaren Kolonien hat in allen Petrischalen stark abgenommen, was darauf hindeutet, dass das Abkochen einen Großteil der Bakterien abgetötet hat. In den Teich-Proben sind jedoch noch vereinzelte gelbliche Kolonien vorhanden, was darauf schließen lässt, dass einige Bakterien möglicherweise überlebt haben.

In den Proben von der Weser und dem Werdersee sind hauptsächlich kleine weiße Flecken zu erkennen, die vermutlich durch Kondensation entstanden sind und nicht unbedingt auf bakterielles Wachstum hindeuten. Die zuvor sichtbaren gelblichen Kolonien sind hier kaum oder gar nicht mehr vorhanden, was die Wirksamkeit des Abkochens bestätigt.

Zusammenfassend hat das Abkochen die bakterielle Belastung in allen Proben deutlich reduziert, auch wenn in den Teich-Proben noch Überreste von widerstandsfähigen Bakterien zu erkennen sind.

5. Diskussion

5.1. Interpretation der Ergebnisse: Welche Wasserquellen sind am geeignetsten?

Nach meiner gründlichen Untersuchung komme ich zu dem Schluss, dass die von mir getesteten Wasserquellen grundsätzlich als Trinkwasser geeignet sind, wenn bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.

Das Leitungswasser ist bedenkenlos trinkbar, da es keine erhöhten Werte aufweist und keine Anzeichen von Verunreinigungen, wie etwa gelbliche Flecken, die

auf gefährliche Bakterien hinweisen könnten, zeigt. Auch das Wasser aus der Weser und dem Werdersee liegt im unbedenklichen Bereich. Zwar ist der pH-Wert am oberen Limit, doch eine zusätzliche Filterung ist nicht erforderlich. Es wird jedoch empfohlen, das Wasser abzukochen, um mögliche Bakterien abzutöten und die Trinkbarkeit zu gewährleisten.

Das Wasser aus dem Teich ist hingegen nicht geeignet, da der pH-Wert zwar innerhalb des zulässigen Rahmens liegt, die bakterielle Belastung jedoch zu hoch ist. Trotz Abkochen konnten nicht alle Bakterien abgetötet werden, weshalb dieses Wasser grundsätzlich von der Nutzung als Trinkwasser abzuraten ist.

Das Wasser aus dem Torfkanal weist eine erhöhte Eisenkonzentration auf und ist ohne vorherige Behandlung nicht trinkbar. Zwar konnte der Eisenwert nach einer Filterung den zulässigen Grenzwert erreichen, jedoch könnte dieser Wert auch durch eine Vermischung mit anderen Wasserquellen, wie Sand oder Leitungswasser, beeinflusst worden sein. Daher bleibt die Eignung des gefilterten Wassers fraglich.

Das Wasser aus dem Gartenhahn wies erhöhte PO₄-Werte auf. Nach heutiger Sichtweise sind diese Werte jedoch nicht gesundheitsschädlich, sodass das Wasser theoretisch ohne Bedenken getrunken werden kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Leitungswasser sowie das Wasser aus der Weser und dem Werdersee mit minimaler Behandlung, wie Abkochen, für den Trinkwassergebrauch geeignet sind. Das Wasser aus dem Teich und dem Torfkanal sollte vermieden werden, während das Gartenwasser trotz der erhöhten Phosphatwerte bedenkenlos konsumiert werden kann.

5.2. Limitationen der Untersuchung und Vorschläge für zukünftige Forschung

Zwar konnte ich nachweisen, dass Abkochen Bakterien abtötet, jedoch blieb die Unsicherheit, ob die übrig gebliebenen Bakterien tatsächlich harmlos sind. Eine detaillierte mikroskopische Analyse der Bakterien wäre notwendig gewesen, um spezifische Arten zu identifizieren und ihre potenzielle Gefährlichkeit besser beurteilen zu können. Zudem habe ich die Bakterien nach dem Abkochen nur mit dem Leitungswasser verglichen, anstatt eine genauere Untersuchung durch mikroskopische Methoden durchzuführen.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Untersuchung der Filterwirkung. Die Tatsache, dass das zu untersuchende Wasser möglicherweise mit Leitungswasser vermischt wurde, könnte die Ergebnisse verfälscht haben. Um diese mögliche Verunreinigung zu vermeiden, wäre es ratsam, größere Mengen des zu testenden Wassers zu verwenden, sodass der Filter nicht mit Rückständen von anderen Quellen in Kontakt kommt. Die Schwankungen in den gemessenen Werten könnten darauf hinweisen, dass die Buchenholzkohle mit anderen Stoffen aus verschiedenen Wasserquellen reagiert hat oder dass unterschiedliche chemische Prozesse im Wasser stattgefunden haben, die die Ergebnisse beeinflussten.

5.3. Beantwortung der Leitfrage

Die Leitfrage der Untersuchung war, ob die Wasseraufbereitung, insbesondere durch Abkochen und Filtration, die Bakterienkonzentration im Wasser effektiv reduziert. Die Untersuchung hat gezeigt, dass das Abkochen die Bakterienanzahl signifikant verringert. Allerdings konnte nicht abschließend geklärt werden, ob die verbleibenden Bakterien harmlos sind, da eine mikroskopische Analyse zur Identifikation spezifischer Bakterienarten fehlte. Auch die Filterwirkung konnte nur eingeschränkt bewertet werden, da das untersuchte Wasser möglicherweise mit Leitungswasser vermischt wurde, was die Ergebnisse verfälschte. Der verwendete Buchenholzfilter war mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geeignet, um die gewünschten chemischen und bakteriellen Verunreinigungen effektiv zu entfernen. Dies könnte daran liegen, dass Buchenholzkohle in erster Linie für die Adsorption von organischen Stoffen und weniger für die Entfernung von Bakterien oder spezifischen chemischen Verbindungen optimiert ist. Allerdings könnte sie bei stärkerer Zerkleinerung (Dispersion) in diesem Bereich effektiver wirken. Zudem könnte der Filter durch Kontakt mit anderen Wasserquellen, wie dem Leitungswasser, mit Rückständen belastet worden sein, was die Filterleistung beeinträchtigte. Insgesamt lässt sich sagen, dass die angewandten Methoden die Bakterienkonzentration reduzieren, jedoch eine genauere Untersuchung der verbleibenden Bakterien und der Filterprozesse notwendig ist, um die Effektivität der Wasseraufbereitung in vollem Umfang zu bestätigen.

6. Literaturverzeichnis

- 1) <https://aqualife.ru/blog/znachenie-vodi/>
- 2) https://ncwt.ru/ochistka_vody_i_vodopodgotovka/istochnik-vody-poverhnostnyj-istochn/
- 3) <https://rusfilter.ru/company/news-industry/osnovnye-istochniki-zagryazneniya-vody-i-naibolee-deystvennye-metody-ochistki/>
- 4) Informationen aus der Gebrauchsanweisung der Sera-Test-Sets
- 5) <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj?locale=de>
- 6) <https://www.bund-bremen.net/trinkwasser/bremer-trinkwasser/#:~:text=Das%20Trinkwasser%20für%20das%20Land,und%20hat%20eine%20hervorragende%20Qualität.>
- 7) <https://flexikon.doccheck.com/de/XLD-Agar>

7. Abbildungsverzeichnis

[1]Selbstgemacht

[2] Selbstgemacht

[3] <https://www.weser-kurier.de/bremen/stadtteil-findorff/strassen-in-bremen-wie-die-findorffallee-zu-ihrem-namen-kam-doc7o46vrb1g7b9k983kig>

[4] Selbstgemacht

[5] Selbstgemacht

[6] Tabelle 1. Wasseruntersuchung vor der Filtrierung

WASSERUNTERSUCHUNG 1

QUELLE	PH-WERT	PO4	NH4/NH3	NO2	FE	NO3
HAHN	8	1	0,5	1	0	0
TEICH	8,5	1	0	0	0	0
WERDERSEE	9	2-3	0	0	0	25
WESER	7	1,2	0,2	0	0	0
TORFKANAL	7,5	1	6	0	ÜBER 1	0
HAHN(G)	7	7-8	0,5	0	0	0

[7] Tabelle 2. Wasseruntersuchung nach der Filtrierung

WASSERUNTERSUCHUNG 2

NACH DEM FILTERN

QUELLE	PH-WERT	PO4	NH4/NH3	NO2	FE	NO3
HAHN	8	1-1,5	0,5	0	0	0
TEICH	8	1	0	0,2	0	0
WERDERSEE	9	2	0,5	0	0	0
WESER	8,5	1,2	0,3	0	0	0
TORFKANAL	7,5	1	0,5	0	0,25	0
HAHN(G)	7,5	1	0,7	0	0	0

[8] Kollage mit dem Wasser vor dem Abkochen

[9] Kollage mit dem Wasser nach dem Abkochen

8. Anhang

[1] Werte vor der Filterung

[2] Werte nach der Filterung

sera aqua-
Tuliversimör-
zen!

Leggete le informazioni
per l'uso sera aqua-test!

E ¡Véase las instrucciones
de uso de sera aqua-
test adjuntas!

Sera pH-Test

Sera pH-Test

Sera Kupfer-Test (Cu)

10 ml + 0 ml	0.0 mg/l
5 ml + 5 ml	0.0 mg/l
	0.1 mg/l
	0.2 mg/l
	0.3 mg/l
	0.5 mg/l
	0.8 mg/l
	1.2 mg/l

[3] Bakterien vor dem Abkochen

[4] Bakterien nach dem Abkochen

Wesen

Werdensie

